

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Смолянюк Н.М.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: smolnat02@gmail.com

Партола В.В.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: partolav@gmail.com

Кабанська О.С.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: olgakabanskaya@gmail.com

Початок ХХІ століття в Україні знаменувався цілим рядом серйозних зрушень та змін на політичній арені, в економічних колах, на загальнокультурній ниві. Особливо на новий рівень країна піднялася в медичній та освітніх галузях. Усі ці роки Україна активно розвивалася та вдосконалювалася в усіх напрямках, стала достатньо конкурентоспроможною європейською державою в різних видах діяльності, а головне, у галузі освіти.

Саме освіта – це той аспект державної політики, на який покладалися та продовжують покладатися величезні сподівання, адже, як говорив І. Прокопенко, «освіта збереже Україну...». Сьогодні ці тези Івана Федоровича набули нового значення, адже на долю всіх освітян випали неабиякі випробування.

За останнє десятиліття система освіти в країні на різних освітніх ланках активно реформувалась, змінювалася, удосконалювалася з метою пошуку та створення ідеальної моделі розвитку дошкільників, навчання школярів, підготовки професіоналів різних сфер та інше. Слід відзначити й те, що

держава зробила все можливе для того, щоб забезпечити освітній процес для осіб з особливими освітніми потребами. Усі зазначені кроки підкріплювалися нормативно-правовою базою (*Концепція Нової української школи (2016 р.)*) *Закон про освіту (2017 р.)*, *Закон про вищу освіту (2014 р. (зміни 2022 р.))* *Базовий компонент дошкільної освіти (2021 р.)*, *Державний стандарт початкової загальної освіти (2018 р.)*, *Державний стандарт базової середньої освіти (2020 р.)*, *Професійні стандарти (2018-2022 рр.)*, *Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» (2021 р.)*, *Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо забезпечення доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами» (2019 р.) та інші.*

Фактично всі проекти нормативних документів попередньо виносилися на громадські обговорення. Педагоги-практики, науковці, психологи та соціологи, фахівці юридичної сфери активно до нього долучалися, вносили свої корективи та пропозиції. Авторський колектив зі свого боку намагався оперативного на них реагувати. На сьогодні можна стверджувати, що процес реформування освіти має низку позитивних зрушень, про що свідчать висновки організацій перевірки якості освіти на всіх ланках.

Окрема увага приділяється саме підготовці майбутніх педагогів, адже вони перші, хто переймає та апробує нові ініціативи, реалізує нові впровадження в системі освіти, на них покладається відповідальність за зрощення та навчання майбутніх поколінь.

Запровадженням «Концепції Нової української школи» було переглянуто соціально-професійну роль учителя і, відповідно, зміст його підготовки. Сьогодні ми говоримо про вчителя-модератора, вчителя-тьютора, вчителя-фасилітатора, вчителя-коуча, вчителя-ментора та називаємо його агентом змін. Як наслідок – у процес підготовки майбутніх педагогів введено абсолютно нові навчальні дисципліни, що увійшли до блоку загальнообов'язкових та курсів за вибором («Діяльнісний підхід у початковій школі», «Коучингові технології в

освіті», «Іміджові технології», «Педагогіка успіху», «Психологія успіху», «Фандрейзинг в освіті» та інше).

Поруч з інноваційними курсами особливого значення набули навчальні модулі, як от: «Кібербезпека», «Медіаосвіта», «Цифрова дидактика» та інші, що викликано не лише стрімким розвитком інформаційних та цифрових технологій, а й умовами, які спонукали перейти заклади вищої освіти на змішану форму навчання.

У 2020 році через пандемію ЗВО в Україні змушені були перейти на змішану форму навчання, а з 24 лютого 2022 року у зв'язку з введенням воєнного стану – на дистанційну.

Аналізуючи результати досягнень здобувачів, слід зазначити, що успішність тих, які мали стабільний зв'язок, залишилася на тому ж рівні, що й у попередньому семестрі.

Майбутні педагоги здобували нові знання в синхронному та асинхронному режимі, опрацьовували та аналізували навчальний матеріал, виконували завдання, проходили форми контролю.

Однак, на думку авторів, найбільші труднощі та недоліки спостерігалися в процесі проходження практик. За навчальним планом на факультеті початкового навчання передбачено навчально-польову практику для студентів першого року навчання першого освітнього рівня. У зв'язку з введенням воєнного стану основну форму роботи під час практики – екскурсії до біоценозів – було змінено на самостійні дослідження студентами своєї місцевості та організовано заочні екскурсії до основних біоценозів, при цьому завдання практики не змінилися. Слід відзначити, що результати проходження цієї практики виявилися досить високими, студенти старанно та дуже творчо зуміли підійти до виконання завдань, зокрема презентації біоценозів своєї місцевості.

Ще одна практика, що припала на час воєнного стану, – це педагогічна практика в закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти для здобувачів третього року навчання першого освітнього рівня.

Проходження цієї практики відбувалося теж дистанційно. Замість традиційного відвідування уроків у початковій школі та спостереження за роботою вчителя, студентам було надано відеозаписи уроків у різних класах (у кількості 5 уроків з кожного предмета). Надано схеми аналізу уроку з кожної дисципліни, календарне планування та інше. Завдання практики суттєво не змінилися, і здобувачі відмінно впоралися з їх виконанням.

На думку авторів, проходження практик дистанційно все ж таки має низку недоліків. Щодо навчально-польової практики:

- неможливість контролю щодо проведення здобувачами окремих спостережень;
- неможливість перевірки правильності виконання практичного завдання «підготовка гербарію»;
- обмеженість безпосереднього спостереження за основними біоценозами в умовах воєнного стану.

Щодо педагогічної практики у закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти:

- неможливість безпосереднього спостереження за роботою вчителя, педагогічними ситуаціями, поведінкою учнів та інше;
- оцінка лише виконаних завдань, а не педагогічної майстерності здобувачів;
- зловживання правилами академічної доброчесності.

Незважаючи на складні та швидкозмінні умови змішаного, а з 2022 року дистанційного навчання, на певні труднощі та недоліки, підготовка майбутніх педагогів відбувається на високому рівні, науково-педагогічний колектив Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди докладас усіх зусиль для зрощення розумних, талановитих та творчих сквородинівців.

ЛІТЕРАТУРА

1. Офіційний сайт Міністерства освіти та науки України. URL: <https://mon.gov.ua/ua>

2. Офіційний сайт Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. URL: <http://hnpri.edu.ua/>